

DOI: 10.5281/zenodo.17970385

O POTENCIAL TERAPÊUTICO DA APITOXINA, VENENO DE ABELHA, E DA MELITINA NO CÂNCER DE MAMA

Giovanna Brito de Oliveira Nogueira¹; Geovana Freitas Galdino¹; Cecília Müller Wodzik¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Ludimila Paula Vaz Cardoso²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A apitoxina (o veneno de abelha) e seu principal componente ativo, a melitina, têm despertado interesse como agentes antineoplásicos por sua capacidade de alterar membranas celulares e modular vias de sinalização associadas à sobrevivência tumoral. Evidências recentes demonstram sua atividade citotóxica contra diferentes linhagens de câncer de mama, inclusive as triplo-negativas, de difícil tratamento. Estratégias vêm sendo estudadas para reduzir a toxicidade sistêmica da melitina, por modificações estruturais e sistemas de liberação controlada. **OBJETIVOS:** Analisar o uso terapêutico do veneno de abelha e da melitina no tratamento do câncer de mama, com ênfase nos mecanismos de ação e de sua segurança e eficácia. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, com busca nas bases PubMed, SciELO e Lilacs, com os descritores “melittin”, “bee venom”, “breast cancer” e “cytotoxicity”. Foram incluídos artigos completos em inglês e português, publicados entre 2020 e 2025. Dos 35 estudos identificados, 12 foram elegíveis. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos mostraram que o veneno de abelha e a melitina exercem efeito citotóxico sobre linhagens de câncer de mama, como MCF-7, MDA-MB-231, SKBR3 e 4T1, promovendo redução da viabilidade celular e indução de apoptose de forma dependente da dose e do tempo. Entre os mecanismos, destacam-se a desestabilização da membrana plasmática, aumento da permeabilidade celular e ativação de vias mitocondriais de morte celular. Observou-se também modulação de genes e proteínas relacionados à progressão tumoral, com aumento da expressão de BRMS1 e DRG1 e redução de WNT7B. Em linhagens HER2-positivas e triplo-negativas, a melitina inibiu as vias EGFR e HER2, reduzindo a proliferação e crescimento celular. Estratégias como o encapsulamento em niossomas, conjugação a peptídeos modificados e associação com quimioterápicos convencionais, ampliaram a seletividade tumoral e reduziram a toxicidade sistêmica em modelos *in vitro* e *in vivo*. **CONCLUSÃO:** O veneno de abelha e a melitina apresentam potencial terapêutico no tratamento do câncer de mama, atuando por múltiplos mecanismos que induzem apoptose, inibem a proliferação celular e reduzem a capacidade metastática. Abordagens baseadas em encapsulamento e modificações estruturais da melitina têm demonstrado maior eficácia e segurança, reforçando o papel dessas biomoléculas como candidatas inovadoras no desenvolvimento de terapias antitumorais.

Descritores: Citotoxicidade; Peptídeos terapêuticos; Triple-negative breast cancer (TNBC).